

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA NI SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH SARI QADAMLAR

Nurmurodov Zafarjon Nurmurodovich

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi mustaqil
izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222325>

Annotatsiya. Maqolada sun’iy intellekt texnologiyalari va mexanizmlarini rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlarda rejalashtirilgan hamda amaliyotda qo‘llanilayotgan natijalar tahlil qilingan. O‘zbekistonda ushbu yo‘nalishda belgilangan strategik vazifalar baholangan. .

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, qishloq xo‘jaligi, kompyuter orqali tanib olish, prognozlash.

Аннотация. В статье анализируются перспективные и практические результаты развития технологий и механизмов искусственного интеллекта в зарубежных странах. Дана оценка стратегическим задачам, поставленным в этом направлении в Узбекистане.

Ключев слова: искусственный интеллект, цифровая экономика, информационные технологии, сельское хозяйство, множества неопределенностей, компьютерное распознавание, прогнозирование, первые три листа, свечение, свечение, свечение, созревание и созревание.

Abstract. The article analyzes the promising and practical results of the development of technologies and mechanisms of artificial intelligence in foreign countries. An assessment is given to the strategic tasks set in this direction in Uzbekistan.

Keywords: artificial intelligence, digital economy, information technology, agriculture, computer recognition, forecasting.

Ilm-fan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal taraqqiy etib borayotgan bugungi sharoitda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta‘lim, tibbiyot, bandlik, qishloq ho‘jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm va boshqa sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish urfga kirmoqda.

Sun’iy intellekt (“Artificial Intelligence”-AI) innovatsion texnologiyalar bilan yashash tarzimizni butkul o‘zgartirdi. Sun’iy intellekt insoniyat hayotiga bo‘rondek kirib keldi va jamiyatning har bir sohasiga o‘z ta‘sirini o‘tkazib, aql bovar qilmaydigan o‘zgarishlar yasadi. “Sun’iy intellekt” atamasi 1956 yilga kelib paydo bo‘ldi. Shu yilning yozida AQShning Dartmut universitetida sun’iy tafakkur masalalari bo‘yicha anjuman bo‘lib o‘tdi. Unda Klod Shennon (Bell Laboratories), Nataniel Rochester (IBM), Gerbert Saymon (Karnegi universiteti), Trenchard Mur (Prinston universiteti), Jon Makkarti (Dartmut universiteti), Marvin Minski (Garvard universiteti) kabi olimlar ishtirok etgan. [1]

Sun’iy intellekt texnologiyasi o‘ttiz yil davomida mustaqil texnologiya bo‘lgan, ammo hozirda ushbu texnologiya ilovalari hayotning barcha sohalarda keng tarqalib ulgurgan. Sun’iy intellekt inson aqlini mashinalarda qayta yaratish jarayoni hisoblanadi.

A.Chebotaryovning xulosasiga ko‘ra, sun’iy intellekt texnologiyasi kompyuterlarni inson kabi fikrlashga o‘rgatish texnologiyasi bo‘lib, ma‘lumotlarni turli manbalardan oladi (informatika, matematika, lingvistika, psixologiya, biologiya, mashinasozlik) va katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlash asosida qarorlar qabul qiladi. [2]

O‘zbekistonda ham axborotlashtirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali 2030 yilga qadar innovatsion taraqqiy etgan yetakchi davlatlar qatoridan o‘rin egallash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar mamlakatimizda raqamlashtirishni jadallashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilishga qaratilgan.

Sun‘iy intellektga asoslangan loyihalarni O‘zbekiston sharoitida mavjud dasturlar va davlat idoralariidagi ma‘lumotlar bazasini integratsiyalashtirish va kengaytirish orqali bir qator istiqbolli loyihalarni ko‘rib chiqish mumkin. Ta‘kidlash lozimki, sun‘iy intellekt asosini ma‘lumotlar bazasi tashkil etib, ularning manbasi turlicha bo‘lishi mumkin. Ma‘lumotlar bazasini esa muntazam to‘ldirish va kengaytirish sun‘iy intellekt tahliliy imkoniyatlarini va samaradorligini oshiradi. O‘zbekistonda hozirda mavjud ma‘lumotlar manbalaridan sun‘iy intellekt ma‘lumotlar bazasini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish mumkin. Jumladan:

- Identifikatsiyalash yagona tizimi – (id.gov.uz);
- O‘zbekiston Respublikasi ochiq ma‘lumotlar portali – (data.gov.uz);
- Elektron hukumat tizimi ma‘lumotlar bazasi – (my.gov.uz);
- Davlat xizmatlari agentligi ma‘lumotlar bazasi – (davxizmat.uz);
- turli vazirlik va idoralarning ma‘lumotlar bazasi.

Qayd etish joizki, sun‘iy intellektni ijtimoiy va boshqa sohalarga joriy qilishda shaxsga doir ma‘lumotlar daxlsizligi, ularni saqlash va boshqarish muhim ahamiyatga ega. Chunki, sun‘iy intellektidan foydalanishning axloqiy jihatlari, ayniqsa, AQSh, Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqiga a‘zo davlatlar va yetakchi xalqaro tashkilotlar diqqat markazida bo‘lib, inson huquqlari va shaxsiy ma‘lumotlar masalasi hamda sun‘iy intellektidan siyosiy va buzg‘unchi maqsadlarda foydalanish xavfi dolzarb hisoblanadi. Ayrim davlatlar, xususan, Xitoy va Rossiyada sun‘iy intellekt va AKTdan fuqarolar shaxsiy huquq va erkinliklarini cheklash va siyosiy maqsadlarida foydalanilmoqda, degan ayblovlar yangramoqda. Shuning uchun sun‘iy intellektidan foydalanishning huquqiy asoslarini yaratishda bu masalalarga ham alohida e‘tibor qaratilishi maqsadga muvofiq.

Sun‘iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish bosqichlariga va ularni amaliyotga joriy etish muammolariga ko‘plab xorijiy davlatlar olimlarining ilmiy tadqiqot ishlari bag‘ishlangan. Ular qatoriga Bostrom N., Lyuger D.F., Ross A., Sigel E. va boshqa tadqiqotchilarning ishlarini kiritish mumkin. Ushbu mualliflar tadqiqotlarida sun‘iy intellekt texnologiyalarini rivojlanish yo‘nalishlari, strategiyalari, ularni kelajakda takomillashtirish yo‘llari va mexanizmlari asoslab berilgan.

O‘zbekistonda sun‘iy intellekt muammolari, shuningdek, raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalarini amaliyotga joriy etishning modellari hamda usullari qator ilmiy ishlarda amalga oshirilgan. O‘zR FA Akademigi S.S.G‘ulomov rahbarligida Raqamli iqtisodiyotda blokchayn texnologiyalari va undan foydalanish yo‘llari ishlab chiqilgan.

O‘zR FA akademiklari M.M.Komilov, T.F.Bekmurodov, t.f.d., prof. D.T.Muxamedievalarning tadqiqotlarida sun‘iy intellektning istiqbolli texnologiyalari hamda boshqarish qarorlari qabul qilish tizimini intellektuallashtirish model va algoritmlari, noravshan axborot to‘plamlarini modellashtirish usullari va yo‘nalishlari asoslangan. Professor B.A.Begalov hamda I.Ye.Jukovskayalar tadqiqotlarida Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan statistik faoliyatni samarali tashkil etishda foydalanish usullari tavsiya qilingan. Professor A.Abdugafarov tadqiqotlarida iqtisodiyotni raqamlashtirishning dastlabki

bosqichlari va uning hozirgi rivojlanish yo‘nalishlarida amalga oshirilayotgan o‘ziga xos xususiyatlar hamda joriy etilgan natijalar keng o‘rin olgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yilning 17 fevraldagi **“Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”**gi PQ-4996-son qarori qabul qilingan.[3]

Mazkur Qarordan ko‘zlangan maqsad – **“Raqamli O‘zbekiston – 2030”** Strategiyasiga muvofiq sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo‘llash, raqamli ma‘lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta‘minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir.

Shuningdek, ushbu hujjat sun‘iy intellektni qo‘llashning asosiy yo‘nalishlari va tamoyillarini, shuningdek, yaqin va uzoq istiqbolda ushbu sohani kompleks shakllantirish uchun shart-sharoitlarni belgilovchi **Sun‘iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish**, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun‘iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi **normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish**, aholi manfaatlari yo‘lida davlat xizmatlari ko‘rsatish sifatini yaxshilashni nazarda tutadi. O‘z navbatida, ma‘lumotlarni qayta ishlashda davlat organlarining samaradorligini oshirish uchun **sun‘iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish**, foydali texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo‘yicha fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazish va ularni keyinchalik tijoratlashtirishni rag‘batlantiruvchi **sun‘iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish** kabi maqsad-vazifalarni amalga oshirish belgilangan

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 14 oktabrdagi **“Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”**gi PQ-358-son qarori qabul qilindi. [4]

Qarorga ko‘ra, quyidagilarni nazarda tutuvchi Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi:

Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish bo‘yicha erishish lozim bo‘lgan maqsadli ko‘rsatkichlar, shu jumladan:

— sun‘iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko‘rsatiladigan xizmatlar hajmini 1,5 milliard AQSh dollariga yetkazish;

— YaIDXP (my.gov.uz) da sun‘iy intellekt asosida ko‘rsatilayotgan xizmatlar ulushini 10 foizga yetkazish;

— sun‘iy intellekt yo‘nalishida faoliyat yurituvchi ilmiy laboratoriyalar sonini 10 taga yetkazish hamda yuqori quvvatli hisoblash serverlarini ishga tushirish;

— Hukumatning sun‘iy intellektga tayyorlik indeksida (Government AI Readiness Index) O‘zbekistonni birinchi 50 ta o‘rindagi davlatlar qatoriga kirishiga erishish;

2025 yil 1 sentabrgacha loyihalar va ilmiy-amaliy tadqiqotlarni zarur ma‘lumotlar bilan ta‘minlash maqsadida qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiq barcha axborot xavfsizligi choralari ko‘rgan holda **“katta ma‘lumotlar”** bazasi yaratish;

2026 yil 1 maygacha sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish loyihalari doirasida ma‘lumotlarni qayta ishlash uchun mo‘ljallangan hisoblash quvvatlari ishga tushirish belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi PQ-4699-son **“Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”**gi qarori qabul qilingan bo‘lib, unda elektron hukumatni yanada rivojlantirishning

2020-2022 yillarga istiqbolli rejalari belgilab berildi hamda “Elektron hukumat” tizimining yangi arxitekturasi tasdiqlangan. [5]

Shunda 2020-2022 yillarda “Elektron hukumat” doirasida 42 ta vazirlik va idora tomonidan 104 ta, iqtisodiyotning real sektorida 35 ta xo‘jalik boshqaruvi organlari tomonidan 87 ta loyihalarni amalga oshirish belgilangan.

Hozirgi kunda juda ko‘p rivojlangan davlatlarda bu sohani takomillashtirishga alohida urg‘u berilyapti. Sababi globallashuv jarayonida ko‘p ma‘lumotlar elektron tarzda qabul qilinmoqda. Juda ko‘p ma‘lumotlarga egamiz, lekin ularni tahlil qilishga inson idroki ojizlik qiladi. Shuning uchun ham sun‘iy intellektga yuzlanilmoqda.

Misol uchun, davlat boshqaruvini olaylik. Bu yo‘nalishga sun‘iy intellektni joriy etilishi juda yaxshi natija beradi. O‘zbekistonda tashkil etilgan yaxshi tadbirlardan biri – prezident va bosh vazir qabulxonalari ishlayotganidir. Bu orqali xalq bilan muloqot bo‘lyapti. Juda ko‘p ma‘lumot xalqdan murojaat sifatida kelyapti. Lekin uni tahlil qilish uchun inson omili biroq ojizlik qilishi yoki uzoq vaqt talab etishi mumkin.

Agar shu jarayonda sun‘iy intellektdan foydalansak, qaysi viloyatda kayfiyat qanaqa ekanini bilishimiz oson bo‘ladi. Qaysi hududda masalan, sog‘liqni saqlash yo‘nalishida muammolar ko‘p. Qaysi joyda ta‘lim yoki qishloq xo‘jaligida kamchiliklar bor. Bularning barchasi inson omilisiz aniqlanadi.

Bunga qarab davlat o‘z siyosatini olib borishi yanada yaxshi samara beradi. Bundan faqat to‘g‘ri ma‘noda foydalanish kerak. Ya‘ni murojaatga tezda e‘tibor berish va kelajakda xalqimizning og‘riqli nuqtalarini aniqlab, o‘shaning oldini olish choralarini ko‘rish lozim»,

«O‘zbekiston uchun sun‘iy intellektni rivojlantirishga juda erta, biz bunga tayyor emasmiz», deyishimiz mumkin, lekin agar raqobatbardosh bo‘laman, bu yo‘nalishda mutaxassisligimizni rivojlantiraman desak, albatta mazkur sohaga e‘tibor berishimiz kerak.

Shu sababli oxirgi ikki yil davomida tahlillar shuni ko‘rsatidiki birinchi navbatda kadr masalasi muammo. Ikkinchidan, sun‘iy intellekt bo‘yicha deyarli ilmiy faoliyat olib borilmayapti. Uchinchidan, normativ-huquqiy baza hali shakllantirilmagan.

AQSh, Xitoy, Germaniya va Yaponiya kabi rivojlangan davlatlar sanoat korxonalarini transformatsiyalashgan innovatsion boshqaruvi natijalari taxlili shuni ko‘rsatmoqdaki, ushbu mamlakatlarda korxonalarini innovatsion boshqarish - bu sun‘iy intellektga asoslangan, avtomatlashtirilgan va robotlashgan texnologiyalarni joriy etish hamda boshqaruv tizimida aqlli tarmoqlar (Smart Ubiquitous Networks, SUN), buyumlar interneti (Internet-of-things, IoT), virtual va kengaytirilgan ko‘rinish (VR, AR), ulkan ma‘lumotlar (Big Data), keng xajmli ma‘lumotlarni qayta ishlash (Block Chine) texnologiyalardan keng foydalanish orqali samaradorlik, mahsuldorlik va sifatlilikni ta‘minlash va oshirishga qaratilmoqda.

Tahlilchilarning hisoblashicha, 2025 yilga borib jahonda sun‘iy intellektning hajmi 23 trillion AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Uning jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi hozirgi 17,1 foiz dan 24,3 foizga oshadi.

Raqamli o‘zgarishlarni rag‘batlantirish uchun ulanishlar, ya‘ni bulutli texnologiyalardan foydalanadigan korxonalar soni 85 foiz, sun‘iy intellektdan foydalanuvchilar 86 foiz, raqamli katta ma‘lumotlar bilan ishlovchi muassasalar 80 foizga yetadi. Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar korxonalarini boshqarishni ham tubdan sifat jihatidan o‘zgartirib, ular ishlab chiqarishi rentabelligini va bozordagi rentabelligini oshiradi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi

to'g'risida"gi PF-60-sonli farmonida hamda 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston-2030" Strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida farmonlarida optik tolali aloqa liniyalarining umumiy uzunligini 170 ming km ga yetkazish, 2022 yil yakuniga qadar har bir aholi punkti 10 Mbit/sdan kam bo'lmagan ma'lumotlarni uzatish tezligidagi Internet tarmog'iga ulanish vazifasi belgilangan. [6]

Xususan, Speedtest Global Index tahlilining asosiy mezonlari mobil va keng polasali internet tarmoqlari uchun yuklab olish va yuklash tezligi hisoblanadi. Speedtest ma'lumotlariga ko'ra, mobil internet tezligi bo'yicha mamlakatlar reytingida O'zbekiston 74-o'rinni egallab turibdi.

Mamlakatimizda keng polasali internet tezligi - 72,99 Mbit/s. Qo'shni mamlakatlar bilan taqqoslansa: Qozog'iston 90-o'rinda (59,78 Mbit/s), Qirg'iziston 80-o'rinda (67,74 Mbit/s), Tojikiston 123-o'rinda (27,70 Mbit/s), Turkmaniston 158-o'rinda (3,42 Mbit/s). Tadqiqot natijalariga ko'ra, dunyodagi eng tez keng polasali internet Singapur 1-o'rinda (305,01 Mbit/s), Birlashgan Arab Amirliklarida 2-o'rinda (299,07 Mbit/s), Hongkong 3-o'rinda (285,23 Mbit/s), hisoblanadi. [7]

Xususan, 2023 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda mobil aloqa bilan ta'minlangan abonentlar soni qariyb 32 million nafarni tashkil etgan.

O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur portal orqali bugungi kunda 680 dan ortiq elektron shakldagi xizmatlar taqdim etilmoqda.[8] Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalning Mobil ilovasi ham ishlab chiqilgan bo'lib bugungi kunda 300 dan ortiq davlat xizmatlarni taqdim etilishi yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, aholi va tadbirkorlarga davlat xizmatlarini ko'rsatishda qulayliklar yaratish maqsadida, hududlarda 928 dan ortiq pochta aloqasi bo'linmalarida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali platformasidan foydalangan holda 62 turdagi davlat xizmatlarini taqdim etish yo'lga qo'yilgan.

Ma'lumki, bugungi kunga qadar jahon sahnasida sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha 7 ta xalqaro darajadagi hamkorlik kelishuvlar va 50 dan ortiq milliy strategiyalar qabul qilindi. 2017 yilga nisbatan Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyalarini e'lon qilgan mamlakatlar soni 2020 yil boshiga kelib 8 marotaba ortdi. 2017 yillarda Kanada, Singapur, Birlashgan Arab Amirliklari, Finlandiya, Yaponiya va Xitoy davlatlarida Sun'iy intellekt strategiyalari ishlab chiqilgan bo'lsa, 2019 yilda bu ro'yxatdan ko'plab boshqa davlatlar ham o'rin egalladi. Xususan, Italiya, Tunis, Buyuk Britaniya, AQSh, Shvesiya, Meksika, Yevropa ittifoqi, Keniya, Daniya, Fransiya, Avstraliya, Koreya Respublikasi, Hindiston va Germaniya davlatlarini misol tariqasida keltirish mumkin.

Hindiston 2018 yilda sog'likni saqlash, qishloq xo'jaligi, ta'lim, aqlli shahar va infratuzilma hamda transport xizmatlarini asosiy yo'nalishlar etib ko'rsatgan holda Milliy sun'iy intellekt strategiyasini ishlab chiqdi. Hindiston Milliy sun'iy intellekt strategiyasini sun'iy intellekt sohalaridagi muammolar va mamlakatning mavjud imkoniyatlarini inobatga olgan holda ilmiy tadqiqot faoliyatlarini rivojlantirish, ma'lumotlar shaffofligi va xavfsizligini ta'minlash, axloqiy normalar va intellektual mulk huquqlarini himoya qilishga qaratdi.

Xulosalar va takliflar

1. Sun'iy intellekt texnologiyalari dunyo mamlakatlari iqtisodiyotiga yuqori tezlikda, katta harajatlar evaziga bo'lsa ham amaliyotga keng kirib bormoqda.

2. Rivojlangan xorijiy davlatlar 2018-2019 yillardan boshlab sun'iy intellektni rivojlantirishning 2030-2035 yillarga mo'ljallangan milliy strategiyalarni ishlab chiqilgan va bu

yo‘nalishda ular kelajak uchun hamkorlikda ilmiy tadqiqot ishlarini kengaytirish, yangi iste‘dod vakillarini tayyorlash, ta‘lim sifatini oshirish maqsadlari belgilangan.

3. O‘zbekistonda axborot texnologiyalarini keng joriy etish, raqamli iqtisodiyotga o‘tish va sun‘iy intellektni rivojlantirishga va 2030 yilga qadar mamlakatni innovatsiyalari rivojlangan 50 ta davlatlar qatoriga kirishi strategiyasi barcha islohotlarning negizi bo‘lishi asoslangan.

Barcha hujjatlar elektron formatga o‘tishi, elektron hujjat aylanishi va elektron imzo qaror topishi mantiqiy tarzda fuqaroning davlat va hukumat bilan munosabatlarini yuqori kabinetlarga tashriflar va qabul uchun navbatlarni bekor qilib, elektron platformaga o‘tkazadi bu esa sarson-sargardonliklar, navbatlar, asabiyliklarni va, eng asosiysi, mansabdor va iltimoschi uchrashuvini, korrupsiyani yo‘qotadi.

Xulosa o‘rnida qayd etish mumkinki, mamlakatimizda sun‘iy intellekt imkoniyatlari va texnologiyalarini ijtimoiy himoya dasturlarida qo‘llash imkoniyatlari va zarurati mavjud bo‘lib, tegishli dasturlash yo‘nalishlaridagi yetakchi mahalliy mutaxassislar va xorijiy kompaniyalarni jalb qilgan holda sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish va qo‘llash maqsadga muvofiq.

Bostrom N., Lyuger D.F., Ross A., Sigel E

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://yuz.uz/news/suniy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>
2. Chebotarev, A. сifровые технологии настоящего і будущего//Авиаранорама. – 2018. – №4 (130). – S.4 – 11.
<https://lex.uz/docs/5297046>
3. <https://lex.uz/docs/7158604>
4. <https://lex.uz/docs/4800657>
5. <https://lex.uz/docs/5841063>; <https://lex.uz/docs/5030957>
6. <https://www.speedtest.net/global-index>
7. <https://my.gov.uz/oz>